

OG‘IZ BO‘SHLIG‘I YALLIG‘LANISHLARIDA O‘SIMLIK YIG‘MALARIDAN TAYYORLANGAN ANTIBAKTERIAL SPREY TA‘SIRINI O‘RGANISH

¹Rasulova Vasila Botirovna, ²Mamajonov Nuriddin Nabijonovich

¹Toshkent sh, Farmatsevtika ta`lim va tadqiqot instituti dotsenti (ilmiy rahbar)

²Toshkent sh, Farmatsevtika ta`lim va tadqiqot instituti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836940>

Annotatsiya. Oxirgi yillar davomida og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklarini profilaktikasi va davosiga e‘tibor olimlar tomonidan kuchayib bormoqda. Bu xol birinchi o‘rinda inson organizmiga tashqi muxitning salbiy immunodepressiv omillarining ko‘payishi va antibakterial ta‘sirga ega bo‘lgan dori vositalari ko‘plab qo‘llanilishi natijasida deb taxmin qilish mumkin [9, 10, 11, 12, 13, 14].

Og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati yallig‘lanish kasalliklari ham tez-tez uchrab turibdi. Hozirgi kunda ko‘plab dori vositalari yaratilganligiga qaramay, bu yo‘nalishdagi dori vositalari orasida tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan spreylarni dorixonalarda deyarli uchratmaymiz. Qolaversa, spreylar qo‘llash uchun bir muncha qulaylikga ega. Shundan kelib chiqib, maqsad tabiiy asosga ega bo‘lgan spreylar yaratish deb belgilad oldik.

Kalit so‘zlar: stomatit, o‘simliklar yig‘masi, biologik usul, stafilokok bakteriyalari, og‘iz bo‘shlig‘i epiteliysi.

Material va usullar: Preparat biologik usul bilan sinab ko‘rildi buning uchun 5ta agarli ozuqa muhitiga ma‘lum miqdordagi preparat to‘mizilib *Basilus siltus*, *pseudomonas aerogenoza*, *eshirihokoli*, *stafilokok aeros*, *kandidol vikos bakteriyalari* ekildi. Ushbu usul bilan preparatning bakterialarga tasiri o‘rganiladi. Ma‘lum vaqatdan so‘ng petrilardagi bakterialarning rivojlanganligini dori moddasi tasir ettirilgan joyda esa mikroblarning yo‘q ekanligi kuzatildi. Ushbu bakteriali muhitdagi hosil bo‘lgan halqani kengligi, diameriga qarab bakterialar turlariga nisbatan tasiri ko‘rib chiqildi. Ushbu tajriba turli konsentratsiyalarda sinab ko‘rildi. Dori vositasi tarkibidagi antibakterial moddalar (*moychechak ekstrakti*, *furatsilin*) yuqoridagi mikroblarga faol tasir etgani aniqlandi.

1. O‘simlik maxsulotlari

2. Vug‘latish

3. Tekshirish (biologik usul)

Basilus siltus, pseudomonas aerogenoza, eshrihokoli, stafilokok aeros, kondidol vikos bakteriyalarida tekshirib ko‘rildi.

Ushu preparatni tasir doirasini kengaytirish uchun lidokain moddasi qo‘shiladi. Lidokain moddasi og‘iz bo‘shlig‘ida yallig‘lanish paytida o‘g‘riqni qoldirish uchun yordam beradi.

Ushbu diri vositasini qo‘llashni qulaylashtirish uchun sprej ko‘rinishida ishlab chiqarish uchun texnologik tadqiqotlar o‘tkazilmoqda.

Xulosa. Shuni aytish mumkinki mavjud ushbu turdagi preparatlar nisbatat qo‘llash uchun noqulay bo‘lgani ushbi turdagi preparatlarni kelgusi avlod dori bo‘lishi uchun zamin yaratadi. Yuqoridagi tajribalardan ma‘lum bo‘ldiki ushbi preparat o‘z samaradorligini ko‘rsatmoqda va dastlabki tekshiruv amaliyotlaridan muvaffaqiyatli o‘tdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Savichuk N.O., Savichuk A.V., Pyankova A.V. Новы фармакотерапевтический подход в лечении хронических стоматитов // Украинский медицинский журнал.- 2003.- № 3.- S.34-36.
2. Biagioni P.A., Lamey P.J. Acyclovir cream prevents clinical and thermographic progression of recrudescing herpes labialis beyond the prodromal stage // Acta. Derm. Venereol. - 1998.- Vol. 78.- №1.- P.46-47.
3. Campisi G., Di Liberto C., Iacono G. et al. Oral pathology in untreated coeliac disease // Aliment. Pharmacol. Ther.- 2007.- №11-12. - P.26.
4. Lewkowicz N., Lewkowicz P., Kurnatowska A. et al. Innate immune system is implicated in recurrent aphthous ulcer pathogenesis // J.Oral. Pathol. Med.- 2003.- N 8,- P.475-481.
5. Lichon J.F. Treatment of recurrent oral aphthous and herpetic ulcerations // Dent. Today. 1994,- Vol. 13,- N 10,- P.88-89.
6. Natah S.S., Hayrinen-Immonen R., Hietanen J., Malmstrom M. Factor XH1a-positive dendrocytes are increased in number and size in recurrent aphthous ulcers (RAU) // J. Oral. Pathol. Med.- 1997.- N 9,- P.408-413.